

YOSHLARNING ONGIDA MA'NAVIYATNI SHAKLLANTIRISH.

Andijon Davlat Universtiteti

Ijtimoiy-Iqtisodiyot Fakulteti talabasi

Ergashev Doniyorbek Maxammadali o'g'li

Anotatsiya. Bugungi kunga kelib yurtimizda yoshlarni ongini vatan ravnaqi ruhida tarbiyalash, ularni fikrlashi va dunyoqarashini rivojlantirishda ma'naviyatni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Barcha davlatlarda Vatan tushunchasi va vatanparvarlik g'oyalari mavjud bo'lib, bunday tuyg'ular davlat manfaatlariga, xalq tafakkuri, hayot tarzi va ruhiyatini shakllantirish masalasiga bevosita bog'liq. Ushbu maqolada yoshlarning ongida ma'naviyatini shakllantirish va ularni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash haqida batafsil yoritilgan.

Abstract. Today, the education of young people in the country in the spirit of national development includes the formation of spirituality in the development of their thinking and worldview. lifestyle and psyche

directly related to the problem of formation. This article details the formation of spirituality in the minds of young people and their upbringing in the spirit of love for the motherland.

Аннотация. Сегодня воспитание молодежи страны в духе национального развития включает в себя формирование духовности в развитии их мышления и мировоззрения, образа жизни и психики. непосредственное отношение к проблеме образования. В данной статье подробно рассматривается формирование духовности в сознании молодежи и воспитание ее в духе любви к Родине.

Kalit so'zlar. Yoshlar, ma'naviyat, Ta'lim Tog'risidagi qonun, Konstitutsiya, yosh kadrlar.

Keywords. Youth, Spirituality, Education Law, Constitution, Young Personnel.

Ключевые слова. Молодежь, духовность, Закон об образовании, Конституция, Молодежь.

Mamlakatimiz yoshlari bugun hayotimizning turli jabhalarida shijoat bilan faoliyat yuritishmoqda. Ular — talaba va o'quvchi, ishchi hamda shifokor, pedagog va muhandis, ishbilirmon hamda tadbirkor. Yoshlarimiz kompyuter texnikasi, internet texnologiyasi, bir nechta chet tillarini mukammal egallab, rivojlangan davlatlarda tahsil olib, jahon maydoniga chiqmoqdalar. O'zbekistonning kelajakda buyuk davlat bo'lishi uchun yuqori bilim va malakali mutaxassis kadrlarni tarbiyalab yetishtirish taqozo etiladi. Hozirda bunday ulkan vazifani sharaf bilan bajaradigan, zamonaviy va jahonning eng ilg'or ta'lim texnologiyalari bilan qurollangan pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. 2016-yil 14-sentabrda mamlakatimizda «O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi Qonun qabul qilinishi davlatimizning yoshlarga bo'lgan oliy g'amxo'rliqi va e'tiborining yuksak ramzi bo'ldi. Bu singari qonunchilik hujjatlarining qabul qilinishi ijtimoiy adolat, insonparvarlik, mehr-oqibat g'oyalariga tayanish barobarida yoshlar hayotining barcha jabhalarini qamrab oluvchi asosiy tamoyillarni mustahkamlaydi.

O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablari asosida olib borilayotgan islohotlar yuksak darajada yuqori malakali, raqobatbardosh mutaxassis kadrlarni tayyorlash maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun yo'naltirilgan.

Yoshlar siyosatining dolzarbligi. Ochiqlik va shaffoflik; yoshlarning bevosita ishtiroki; yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish; ma'naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlarning ustuvorligi; ma'naviy mezonlarga e'tibor qaratilganligi; yoshlarning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi; jamiyat hayotidagi ma'naviy o'zgarishlarda oldingi saflarda bo'lishi; ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy sohalardagi islohotlarni amalga oshirishda faol ishtiroki va hokazo.

Mazkur hujjatda yuksak milliy qadriyatlar va sifatlarni tarbiyalash, umuminsoniy qadriyatlarni inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi fuqarosining milliy o'z-o'zini anglashni rivojlantirish, kasbiy mahoratga intilish, mehnatga va uzluksiz ravishda malakasini o'stirib borishga undovchi sifatlarni qaror toptirishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, oilaviy hayotga tayyorlash, otaona va qondosh-qarindoshlar, oila oldida mas'uliyat va javobgarlik hissini tarbiyalash kabi masalalar o'z ifodasini topgan.

Yoshlarning jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy islohotlarni amalga oshirish jarayonlarida faol qatnashuvini rag'batlantirish, ularning ma'naviy-axloqiy, g'oyaviy-nazariy salohiyatlarini o'stirish uchun zarur sharoitlar yaratib berish, yoshlarning ma'naviy ruhiyatining shakllanishi va rivojlanishi qonuniyatlarini o'rganish hamda tadqiq etish asosida yoshlarga doir siyosatni amalga oshirish hozirgi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining to'rtinchisi — Ijtimoiy sohani rivojlantirishning mazmun-mohiyatida uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish; maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish va ushbu muassasalarda bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash; yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish natijasida jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtayi nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirishdek dolzarb masalalar nazarga tutilganligi bejiz emas. Faqat milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unligi zaruratini teran anglaydigan, zamonaviy bilimlarni, intellektual salohiyati va

ilg'or texnologiyalarni egallagan insonlarga o'z oldiga qo'ygan strategik taraqqiyot maqsadlariga erishishlari mumkin.

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.³

Бугунги кунда “миллий модел” га асосланган таълим соҳасидаги ислоҳотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш эмас, балки янги давр-жаҳон илм-фани ва таълимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзига хослик асосига қурилган таълим тизимини ривожлантиришни рағбатлантиришдан иборат.⁴

Tabiiyki, har bir davlat o'zining yoshlari bilan g'ururlanadi. Buning sabablari bor albatta. Barkamol avlodni tarbiyalash — yoshlarning ma'naviyatini, tafakkurini shakllantirish asosidir. O'zbekiston yoshlar mamlakatidir. Shu jihatdan olib qaraganda, davlatimiz kelajagi, millat taraqqiyoti bugungi yoshlarning bilimiga, g'ayrat-shijoatiga, dunyoqarashiga, vatanparvarlik tuyg'usining qanchalik yuksakligiga, komillik darajasiga bog'liq. Kelajagimiz erkin fikrlaydigan, mustaqilish yurita oladigan, chet tillaridan yaxshi xabardor, yuqori texnologik tafakkurga ega bo'lgan, Vatan va xalq manfaatlarini o'z manfaatlaridan ustun qo'ya oladigan, kerak bo'lsa, Vatan uchun jonini fido qila oladigan yoshlarni talab etadi.

Xulosa. Bugungi kunga kelib, farzandning ota-ona oldidagi burchi, ota-onaning farzand oldidagi mas'uliyati milliy qonunchilik asosida mustahkamlab qo'yilgani O'zbekiston yoshlarining milliy an'ana va qadriyatlarimizni hurmat qilishda, ma'naviy fazilatlarni o'zida qaror toptirishda mustahkam zamin vazifasini o'taydi. Bugungi kunga kelib, farzandning ota-ona oldidagi burchi, ota-onaning farzand oldidagi mas'uliyati milliy qonunchilik asosida mustahkamlab qo'yilgani O'zbekiston yoshlarining milliy an'ana va

³ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

⁴ Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. *Theoretical & Applied Science*, (7), 120-124.

qadriyatlarimizni hurmat qilishda, ma'naviy fazilatlarni o'zida qaror toptirishda mustahkam zamin vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
2. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. *Theoretical & Applied Science*, (7), 120-124.
3. R. Shamsutdinov, Sh. Karimov, S.Hoshimov. Vatan Tarixi. " Sharq " nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent – 2020
4. Ibrohimjon Alimov. Qo'qon xonligi madrasa va maktablari tarixi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi " Fan " nashriyoti. Toshkent 2017.
5. Muqaddas Tojiboyeva. Milliy Uyg'onish Davri O'zbek Adabiyoti. Toshkent, " Mumtoz So'z " 2016.